

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С ЗЕМЛЕЙ

Ойбек Марупов,
самостоятельный соискатель Ташкентского государственного
юридического университета

Аннотация: В данной статье исследованы особенности исполнения судебных решений по гражданским делам, возникающим из земельных правовых отношений. Рассмотрены взгляды авторов на данную проблему. Опираясь на анализ зарубежного опыта исполнения судебных решений по гражданским делам, вытекающим из земельных правовых отношений, автор стремится обосновать предложения о придании им строгого и обязательного характера.

Ключевые слова: земельные правовые отношения, земельные споры, гражданский процесс, правосудие, судебное решение, исполнение, совершенствование.

Аннотация: Ушбу мақолада ерга оид ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган фуқаролик ишлари бўйича қабул қилинган суд ҳал қилув қарорлари ижро этилишининг ўзига хос жиҳатлари ўрганилган. Мазкур масала бўйича муаллифларнинг нуқтаи назарлари кўриб чиқилган. Муаллиф ерга оид ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган фуқаролик ишлари бўйича суд ҳал қилув қарорларининг ижросига оид хорижий тажриба таҳлилига асосланган ҳолда унинг қатъий ва мажбурий бўлиши ҳақидаги таклифларни асослантиришга ҳаракат қилган.

Калит сўзлари: ерга оид ҳуқуқий муносабатлар, ерга оид низолар, фуқарорлик процесси, одил судлов, суд ҳал қилув қарори, ижро, такомиллаштириш.

Annotation: This article explores the distinctive aspects of enforcing judicial decisions in civil cases arising from land-related legal relationships. The authors' perspectives on this issue are examined. Drawing on an analysis of foreign experience in the enforcement of judicial decisions in civil cases stemming from land legal relations, the author attempts to substantiate proposals for making such decisions strict and mandatory.

Keywords: land legal relations, land disputes, civil process, fair trial, judicial decision, enforcement, improvement.

Исполнение судебных решений, имеющих юридическую силу, по земельным участкам является выражением таких ценностей, как справедливость и правовая точность¹. Все стороны, участвующие в деле: истец, ответчик, а также третьи лица должны уважать и исполнять вступившие в силу судебные решения. В свою очередь, судебное решение, которое вступило в законную силу, должно быть законным, обоснованным и справедливым, поскольку оно должно уважаться как моральная и правовая ответственность и исполняться добросовестно.

В Узбекистане основы и порядок исполнения судебных решений, вступивших в законную силу, достаточно четко урегулированы законодательными актами. Однако в процессе исполнения судебных решений возникают различные препятствия и проблемы. В частности, в рамках исполнения судебных решений, касающихся земельных правоотношений, могут возникнуть трудности, когда должник не исполняет решение суда. Проигравшая сторона в процессе часто пытается использовать различные методы, чтобы избежать исполнения судебного решения.

В юридической литературе высказываются мнения о том, что исполнение решений суда по земельным вопросам, если должником является государственный орган, в большей степени зависит от воли этих органов. Это связано с тем, что механизмы принудительного исполнения судебных решений по гражданским делам недостаточно развиты².

Основная цель обращения заинтересованных лиц в суд заключается в том, чтобы добиться вынесения судебного решения, которое полностью удовлетворит их требования. Решение, принимаемое судьей по делу, обычно называется судебным актом, и оно представляет собой документ, который ожидается сторонами конфликта с надеждой на его эффективное и справедливое разрешение спора.

Исполнение судебного решения, которым удовлетворяется иск, является конечной целью для истцов. В свою очередь, исполнение судебных решений является важным результатом правосудия, осуществляемого судами, и представляет собой этап, который находится за пределами процесса

¹ Execution of Court Decisions Against Land Cases Joe Frank Simon 1, Franky Samosir 2 1 Faculty of Law, Kristen Maranatha University, Indonesia. 2 Faculty of Law, Nomensen University, Indonesia. International Asia Of Law and Money Laundering Vol. 1 No.1 March 2022.

² Execution of Court Decisions Against Land Cases Joe Frank Simon 1, Franky Samosir 2 1 Faculty of Law, Kristen Maranatha University, Indonesia. 2 Faculty of Law, Nomensen University, Indonesia. International Asia Of Law and Money Laundering Vol. 1 No.1 March 2022.

разрешения гражданского правового спора. Законодательство, регулирующее исполнение судебного решения, является частью Гражданского процессуального кодекса, и оно осуществляется на последней стадии гражданского процесса, при этом этот процесс уже не находится под контролем судьи, который вынес решение по делу.

В юридической литературе существуют различные мнения о том, является ли исполнительное производство частью гражданского процесса или отдельной самостоятельной отраслью права. В частности, юристы нашей страны Ш.Ш.Шорахметов³, М.М.Мамасиддиқов⁴, З.Н.Эсанова⁵, Д.Ю.Хабибуллаев⁶, У.Тухташева и С.Холбаев, а также зарубежные ученые А.Боннер, Л.Грось, В.Гущин, О.Исаенкова, Г.Осокина, С.Пелевин, А.Сергун, Н.Чечина, М.Шакарян, В.Шерстюк, М.Юков, В.Ярков выдвигают мнение, что исполнение судебных решений является частью гражданского процесса и его последней стадией⁷.

Напротив, ученые-правоведы, такие как М.К.Юков, В.В.Ярков, О.В.Исаенкова, Д.Х.Валеев, В.В.Гущин и А.Хамидов, предлагают рассматривать исполнительное производство как отдельную отрасль права. В частности, А.О.Хамидов считает, что хотя исполнительное производство связано с другими правовыми областями, оно представляет собой самостоятельную отрасль права, исходя из его предмета, принципов, законодательной базы, а также императивного характера законодательства в данной области и его значения в правовых отношениях⁸.

³ Шорахметов Ш.Ш. Проблемы гражданского судопроизводства по защите прав и законы интересов граждан Республики Узбекистан // Автореф. дисс. док. юрид. наук. 12.00.03 - Гражданское право. Предпринимательское право. Семейное право. Международное частное право. –Т.: 1996. –С. 56.; Шорахметов Ш.Ш. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодексига шарҳлар. –Тошкент: Адолат, 2010. - 151 б.

⁴ Мамасиддиқов М.М. Мехнатга оид ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган низоли ишларни судда кўришнинг процессуал хусусиятлари / Монография. –Тошкент: ТДЮИ, 2005. –212 б.; Мамасиддиқов М.М. Мехнатга оид етказилган моддий ва маънавий зарарни судда ундиришнинг назарий ва амалий муаммолари / Монография. –Тошкент: АҚХМИ, 2008. -340 б.

⁵ Эсанова З.Н. Болалар тарбияси билан боғлиқ низоларни фуқаролик судида кўришнинг процессуал хусусиятлари: Юрид. фанлар доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган автореферат. –Тошкент: ТДЮИ. 2010, -52 б.

⁶ Хабибуллаев Д.Ю. Фуқаролик процессуал ҳуқуқининг тамойиллари ва уларни суд амалиётида татбиқ этиш муаммолари: Юрид. фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган автореферат. –Тошкент: ТДЮИ. 2007, -25 б.

⁷ Гражданское процессуальное право России: Учебник для вузов. П. В. Алексей, Н. Д. Эрвили, В. Н.Гулузо и др. Под ред. проф П. В. Алексия, проф. Н.Д.Амаглобели. -М: ЮНИТИДАНА, 2005. - 5 с.

⁸ Хамидов А.О. Суд қарорлари ижросини таъминлашнинг ташкилий-ҳуқуқий асосларини янада такомиллаштириш масалалари // Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси. -Тошкент, 2024. – Б. 11-12.

На наш взгляд, следует согласиться с мнением правоведов, которые считают, что исполнение судебных решений является частью гражданского процесса и его последней стадией. В этом контексте принятие Закона Республики Узбекистан от 29 августа 2001 года «О принудительном исполнении судебных актов и других актов государственных органов» кажется тем, что положило конец некоторым спорам относительно места исполнительного производства в правовой системе. Однако положения, регулирующие отдельные аспекты исполнительного производства в Гражданском процессуальном кодексе Республики Узбекистан, участие суда в решении важных вопросов исполнительного производства, а также важные судебные акты, которые принимаются в этом процессе, все это подтверждает, что исполнительное производство является стадией гражданского процесса⁹.

Кроме того, исполнительные листы и судебные приказы, выдаваемые судами на основании судебных актов, являются исполнительными документами (статья 7), объяснение суда относительно судебного акта, подлежащего исполнению, а также вынесение судебного постановления об объяснении исполнительного документа (статья 31), возможность отсрочки или поэтапного исполнения судебных актов и актов других органов, а также изменение судом метода и порядка их исполнения (статья 32), приостановка исполнительного производства судом (статья 34), приостановка исполнительного производства судом (статья 35) и другие подобные нормы свидетельствуют о том, что влияние суда и процессуальные действия, осуществляемые судом в процессе исполнительного производства, оформляются на основании норм Гражданского процессуального кодекса.

По мнению зарубежных ученых-правоведов, занимающихся исследованием исполнения судебных решений, в процессе исполнения решения суда учитываются как решения, обладающие окончательной юридической силой, так и решения, которые еще не приобрели окончательной юридической силы, такие как решения, подлежащие предварительному исполнению (UIT voerbaar bij voorraad) или временные решения. Оба типа решений (неотложные и временные) в общем относятся к гражданским делам, но их особенности установлены законодательством, и несмотря на то, что

⁹ Мамасиддиқов М.М. Мехнатга оид ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган низоли ишларни судда кўришининг процессуал хусусиятлари / Монография. –Тошкент: ТДЮИ, 2005. –212 б.; Мамасиддиқов М.М. Мехнатга оид етказилган моддий ва маънавий зарарни судда ундиришининг назарий ва амалий муаммолари / Монография. –Тошкент: АҚХМИ, 2008. –340 б.

основное дело еще не решено и решение не вступило в юридическую силу, разрешается их исполнение¹⁰.

В данном контексте стоит обратить внимание на опыт иностранных государств в исполнении судебных решений по земельным спорам.

Как известно, земля является важной частью динамики развития. Поэтому в части 3 статьи 33 Конституции Индонезии 1945 года указано, что «Земля, вода и природные ресурсы находятся под контролем государства и должны использоваться на благо народа»¹¹. Правила, касающиеся земли, также указаны в Основном законе Республики Индонезия о земле (обычно называемом UUPA)¹².

Земельные юридические споры часто возникают в результате обращений физических или юридических лиц в суд. Эти обращения связаны с правами на землю, её статусом, приоритетами или правом собственности и направлены на получение административного решения в соответствии с действующими нормами.

Исполнение судебных решений по земельным делам в Индонезии регулируется Гражданским процессуальным кодексом страны и Законом Республики Индонезия № 51, принятым в 2009 году («Закон № 5 о административных судах, принятый в 1986 году»)¹³. В случае наличия судебного решения, обладающего юридической силой по земельным вопросам, закон предусматривает, что такие дела могут быть пересмотрены в судебном порядке.

Однако на практике этот процесс является весьма сложным и трудоемким, требующим значительных временных, физических и финансовых затрат. Судебная практика в Индонезии и судебные прецеденты не всегда работают как ожидалось, так как существуют различные причины, по которым может быть задержано или приостановлено исполнение судебных решений.

Эти факторы включают в себя:

- решения, принятые председателем суда на усмотрение;
- задержку исполнения по причине возражений третьих лиц;

¹⁰ Execution of Court Decisions Against Land Cases Joe Frank Simon 1, Franky Samosir 2 1 Faculty of Law, Kristen Maranatha University, Indonesia. 2 Faculty of Law, Nomensen University, Indonesia. International Asia Of Law and Money Laundering Vol. 1 No.1 March 2022.

¹¹ 1945 йилги Индонезия Конституцияси // <https://www.wipo.int/wipolex/ru/legislation/details/7987>

¹² <https://zerosugar.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/08/law-no-5-of-1960-on-basic-agrarian-principles-etlj.pdf>

¹³ State Gazette of the Republic of Indonesia. year 2009 No. 160. Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 5079 // <https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/download/939/3>

- задержку из-за пересмотра дела;
- задержку из-за отсутствия четких границ земельного участка, подлежащего исполнению;
- задержку по причинам, связанным с безопасностью;
- задержку по гуманитарным причинам.

Из-за таких факторов на практике исполнение судебных решений становится сложным и превращается в долгий и сложный процесс.

На основе вышеупомянутых правовых вопросов, связанных с задержкой или приостановлением исполнения судебных решений, можно сделать следующий вывод: в целях обеспечения законности и справедливости в процессе исполнения не был разработан единый правовой стандарт. Эта ситуация противоречит общим принципам законодательства, касающимся исполнения.

Эти принципы включают в себя:

- любое судебное решение, обладающее юридической силой, должно быть исполнено в пределах полномочий;
- исполнение судебных решений, обладающих юридической силой, не должно задерживаться;
- единственным случаем, когда исполнение может быть отложено, является соглашение сторон.

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости разработки четких и единообразных стандартов, обеспечивающих справедливость и законность в процессе исполнения судебных решений.

По мнению индонезийских ученых, в социально-правовой концепции вопросов, связанных с землей, процесс разрешения земельных споров и исполнения решений суда требует согласования законодательства и практических ситуаций. В этой концепции важнейшее место занимает взаимосвязь между гражданским правом, административным правом и процессами исполнения.

Исполнение - это принудительное действие, осуществляемое с использованием общего принудительного механизма для того, чтобы заставить проигравшую сторону выполнить решение суда, обладающее юридической силой. Суд или судья не должны ограничиваться только вынесением решения по делу: это решение обязательно должно быть исполнено, только в этом случае обязательства, указанные в решении, будут реально выполнены.

Когда судебное решение приобретает юридическую силу, оно считается окончательным решением земельного спора между сторонами. Однако если исполнение этого решения не обеспечивается органами, ответственными за его исполнение, то такое решение не имеет никакого значения.

Поэтому исполнение судебных решений является неотъемлемой частью судебного процесса, поскольку это практический механизм обеспечения правовой определенности и справедливости, указанных в решении.

В Индонезии существует категория судебных решений, которые имеют постоянную юридическую силу, и эти решения не могут быть пересмотрены через апелляцию или кассацию. По мнению индонезийских ученых, для того чтобы обеспечить исполнение решений, даже если одна из сторон подает апелляцию или кассацию, это решение должно оставаться с постоянной юридической силой. Пока решение не исполнилось, оно не имеет никакого значения для стороны, выигравшей дело¹⁴.

По этой причине каждое судебное решение должно быть пригодным для исполнения, то есть оно должно обладать исполнительной властью. Исполнительная власть осуществляется принудительно через государственный механизм. В Индонезии наличие исполнительной власти в судебных решениях связано с тем, что в начале каждого решения имеется фраза «For the sake of Justice Berkatuhanan one God» (Во имя справедливости, во имя одного Бога)¹⁵.

На самом деле единственным документом, который может иметь постоянную юридическую силу, является судебное решение. Судебное решение можно считать имеющим постоянную юридическую силу, если оно создает постоянные и четкие юридические отношения между сторонами, поскольку эти юридические отношения должны быть соблюдены и исполнены ответной стороной. Однако не все судебные решения, которые приобрели юридическую силу, требуют обязательного исполнения, а только те решения, которые имеют принудительный характер, должны быть исполнены. В случае с другими видами решений исполнение может не быть обязательным, так как их содержание не включает обязательные требования.

В юридической литературе также различают два типа исков: иски о взыскании (получении) и иски о признании. Иски о взыскании называются

¹⁴ Joe Frank Simon, Franky Samosir. Execution Of Court Decisions Against Land Cases. International Asia Of Law and Money Laundering Vol. 1 No.1 March 2022.

¹⁵ Joe Frank Simon, Franky Samosir. Execution Of Court Decisions Against Land Cases. International Asia Of Law and Money Laundering Vol. 1 No.1 March 2022.

исками, подлежащими исполнению, в то время как в исках о признании или признании прав истец просит суд вынести решение, обязывающее ответчика совершить определенное действие, например, выделить долю в наследстве или выплатить авторское вознаграждение (гонорар)¹⁶. В зависимости от типа иска можно разделить и судебные решения на два вида: решения о взыскании (получении) и решения о признании. Таким образом, в статье 257 Гражданского процессуального кодекса Республики Узбекистан закреплена норма, касающаяся решений суда о взыскании денежных средств, а в статье 259 того же кодекса - нормы о судебных решениях, возлагающих на ответчика обязанность совершить определенные действия¹⁷.

Исполнительная власть в судебном решении связана с его постоянной юридической силой, и исполнение этого решения гарантируется через правовые механизмы государства.

В данном случае, судебное решение, возлагающее на ответчика обязательство совершить определенные действия, предусмотренное статьей 259 Гражданского процессуального кодекса, не является напрямую обязательным для исполнения и не всегда подлежит обязательному исполнению. Обязательное исполнение требуется только в том случае, если ответчик добровольно не выполнит решение. Согласно статье 259 Гражданского процессуального кодекса, при принятии судебного решения, возлагающего на ответчика обязательство совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных средств, суд может указать в решении, что, если ответчик не выполнит решение в установленный срок, истец имеет право осуществить эти действия за счет ответчика и взыскать необходимые расходы с ответчика позже.

Судебное решение предназначено для разрешения проблемы или спора и определения прав сторон или законов. Если стороны передают спор на рассмотрение и разрешение суду или судье, это означает их согласие с принятием решения и соблюдением его. После вынесения решения обе стороны должны его уважать, и ни одна из сторон не может действовать против этого решения.

По мнению индонезийского ученого Мухаммада Абдула Кадира, судебное решение, имеющее постоянную юридическую силу, является

¹⁶ Шорахметов Ш.Ш. Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик процессуал ҳуқуқи. -Тошкент, "Адолат". 2001. -235 бет.

¹⁷ Гражданский процессуальный кодекс Республики Узбекистан // <https://lex.uz/docs/3517337#3523544>

подлинным решением, в то время как решения, не обладающие юридической силой, всегда могут быть оспорены с помощью юридических средств, таких как апелляция или кассация. По его мнению, цель судебного решения - это разрешение проблемы или спора, а также определение прав и обязанностей сторон. Это не ограничивается только определением прав, но также применяется в любых ситуациях, включая земельные споры. Стороны обязаны выполнять решение судьи, обладающего постоянной юридической силой. Исполнение решения судьи воспринимается как «Ultimum remedium» (последняя мера)¹⁸.

Цель принудительного исполнения судебного решения - это выполнение должником своих обязательств и реализация прав взыскателя. На практике, особенно в земельных спорах, этот процесс не всегда является легким.

Исходя из индонезийского опыта, следует особо подчеркнуть, что в процессе исполнения судебных решений существуют типы судебных решений, которые обладают постоянной юридической силой, и эти решения считаются "обязательными" для исполнения.

Основная философия исполнения судебных решений, обладающих постоянной юридической силой, заключается в реализации принципов правовой определенности и справедливости. Это, в свою очередь, проявляется в достижении цели и обеспечения справедливости, ожидаемой сторонами спора. Такие судебные решения принимаются с учетом принципов истины, правовой определенности, эффективности и справедливости. Кроме того, они основываются на принципе «Во имя справедливости, во имя одного Бога» («For the sake of Justice Berkatuhanan one God»). Эта философия направлена на обеспечение справедливости и законности в гражданском процессе и является решающим шагом в разрешении спора между сторонами. Таким образом, судебное решение является основным инструментом обеспечения правовой стабильности и справедливости.

¹⁸ Joe Frank Simon, Franky Samosir. Execution Of Court Decisions Against Land Cases. International Asia Of Law and Money Laundering Vol. 1 No.1 March 2022.